

Najim Haider

28 February ·

كل استاذ كان يوماً تلميذاً ويبقى الانسان يقف باجلال الى من ساهم ب تعليمه من بداية المشوار الى ما لا يمكن ان نحدد نهاية له فنحن وان تجاوزنا عقود في العمر نستمر في التعلم ، وتبقى المعرفة تقف اجلالاً للمعلم و نحن جميعاً كنا طلاب ساهم في بنائنا اساتذة كرام علينا ان نقف امامهم معنيين الشكر و الامتنان وننحني لهم بكل حب .

واليوم اعلن انحنائي امام كل من ساهم في تعليمي ولا يسعني الا ان استذكر منهم معلمي الاول (نوري جعفر) الذي قلب حياتي من نزق الشباب الى حكمة المعرفة والى (مدني صالح) الذي اسس في تفكيري شاعرية التفلسف وادبها .

295

147 comments

Like

Comment

Share

View previous comments

Fadhil Alrikaby

احسنتم المعلم الفاضل ا.د.نجم..حفظكم الله

Like · Reply · 32 w

1

Jassim Mohammed Khalaf Altamemi

كل الاحترام والاجلال لكم اساتذتنا الكبار وربى يطول بعمركم

Like · Reply · 32 w

1

هناء عطية

الأصل

1

Like · Reply · 32 w

عبد الوهاب الخطيب

كل عام وانتم بخير

1

Like · Reply · 32 w

Mohammed Amjed

الله يرحمه

1

Like · Reply · 32 w

Nijood Jaffar

رحلوا لكن اثرهم حي فينا كانوا ولا زالوا رموز العطاء الانساني..
..أنحني احتراما وأمتنانا لتقديرك ووفائك المعهود لأستاذتنا
المربين الأفاضل وأنت منهم..ليبقى العراق بالخير قائما بك
وبالأوفياء امثالكم

Like · Reply · 32 w

Mustafa Abd Alkareem

لك كل التقدير والاحترام دكتورنا العزيز على القلب •
ربي يعطيك الصحة والعافية ...

Like · Reply · 32 w

رياض خفي

رحمهم الله وأطال بعمركم ربي العمر المديد والصحة والسلامه
الاستاذ الافاضل والكبير دكتور نجم

Like · Reply · 32 w

رياض خفي

GIPHY

Like · Reply · 32 w

حامد ذياب

Yahya AbdulQahhar
لك التقدير والاحترام دكتور

Like · Reply · 32 w

Qais Eesa
معلمي الراقي كل عام وانت بالف خير .

Like · Reply · 32 w

عاصم فرمان

Like · Reply · 32 w

Mohammed Aldami
كل عام وانت بالف خير وسلامه استاذنا الكبير ، ورحم الله الاستاذ
الكبير نوري جعفر ، 🌹🌹🌹

Like · Reply · 32 w

Methaq Sae'd Al Sae'd
ولك منا كل التقدير أستاذاً معلماً ومعرفياً معطاءً ومربيّاً فاضلاً

Like · Reply · 32 w

قحطان عدنان
خالص محبتي لهذا الفكر الانيق

Like · Reply · 32 w

حكمت السراي
كل عام وانت بخير معلمي الكبير دكتور نجم، المعطاء دائما،
دمت منارا للعلم والمعرفة.

Like · Reply · 32 w

احمد صديق
كل عام وانتم بخير أستاذنا الكبير ... كل الاحترام والتقدير
لشخصك الكريم

Like · Reply · 32 w · Edited

Samira Habeeb
قمة بالوفاء والرقى الله يحفظك ويديم عليك الصحة والعافية
.. دكتور ..

Like · Reply · 32 w

Suad A Hussein

Like · Reply · 32 w

Suad A Hussein
كل عام وانت بخير استاذنا الغالي

Wisam Hashim

المعلم الكبير قدوتنا علما وخالقا ادامك الله لنا كمارا ينير لنا طريق الفن والمعرفة

Like · Reply · 32 w

Tabarak Altürkiy

كل عام وانتم بالف خير دكتور دووم الصحة والعافيه ..كل الاحترام والتقدير🙏

Like · Reply · 32 w

Fatma Dilla

Like · Reply · 32 w

Drhella Sheead

كنت دوما منبرا نستلهم منه العلم والمعرفة فشكرا جزيلا لك

Like · Reply · 32 w

نهى عبد المجيد الرفاعي

الله يرحمهم برحمته الواسعة

Like · Reply · 32 w

انور السلطان

كل الحب والاحترام والتقدير لك دكتور ولكل من علمنا حرف

Like · Reply · 32 w

د.قاسم الحطاب

محيتي لك ايها المعلم الكبير د.نجم عبد حيدر فانت اول من علمنا كيف نتعامل مع فلسفة الحياة والعلم

Like · Reply · 32 w

YasirTalib Yassiri

أنت كبير ومهم أستاذ . حفظك الله.

Like · Reply · 32 w

معن العابد

السلام عليكم ورحمه الله سنبقى طول الدر ننحني لكل من علمنا وسار بنا الى درب المعرفة والنور فشكرا لكم جميعا وانار الله اخرتكم

Like · Reply · 32 w

معن العابد

Like · Reply · 32 w

معن العابد

شذى الطائي

كل عام وانت بالف خير وصحة وعافية وطولة العمر دكتورنا
العزیز مع كل التقدير والاحترام لشخصك الكريم

GIPHY

Like · Reply · 32 w

ياسر طه أبراهيم

كل عام وأنت بألف خير وصحة وسلامة أستاذي الفاضل د. نجم
عبد حيدر وتحية تقدير لكل الأساتذة الأفاضل.

Like · Reply · 32 w

بشار طعمة

تحياتي لك لوفاءك لاساتذتك

Like · Reply · 32 w

Mushtaq Al Khadran

كل عام و حضرتك بالف الف خير استاذي الجليل والاب
الرائع...اللهم يحفظك بحفظه..

Like · Reply · 32 w

Fadhel Meseer

تحية تقدير و اعتزاز لحضرتك استاذنا الكبير دكتور نجم . كل عام
وانت بالف خير .

Like · Reply · 32 w

Khawla Art

كل عام وانتم بخير دكتور

Like · Reply · 32 w

حيدر غضبان

كل عام وانت بالف خير معلمنا الكبير دمت بصحة وعافية
وسعادة دائمة يارب

Like · Reply · 32 w

Sameerah Joseph
رحمهم الله وطيب مثواهم

Like · Reply · 32 w

نغم صالح
ربنا یرحمهما برحمته الواسعة... وكل عام وانت بخیر وسلامة 🌹

Like · Reply · 32 w

عزیز عوید الهلالي
وفاء نقي للحبيب المعلم

Like · Reply · 31 w

Ayad Al Yasiri
كل عام وانت بالف خير اخويه الغالي نجم الله يحفظك وينطيك
العمر والعافيه

Like · Reply · 31 w

د. شذی فرج عبو
الله یرحمه

Like · Reply · 31 w

کافي لازم

Like · Reply · 31 w

کافي لازم
مفکران رائعان...

Like · Reply · 31 w

حیدر خالد
افذاذ رحمهم الله

Like · Reply · 31 w

Wail Najem
كل عام وانتم بألف خير وصحة وعافية دكتورنا الذهب مشتاقين

16

GIPHY

Like · Reply · 31 w

Fatema Abbas

Like · Reply · 31 w

منذر عيد ناصر

Like · Reply · 31 w

Write a comment...

